

ТУХУМ ПЎСТЛОҒИ МЕМБРАНАСИДАН ГИДРОЛИЗАТЛАРНИ ОЛИШ

Менглиева Ш. Ю¹, Заирова Х. Т²

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент, Ўзбекистон
Республикаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596368>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 31- may 2022

KALIT SO'ZLAR

тухум пўстлоғи
мембранаси, гидролиз,
ферментатив гидролиз,
папаин ферменти,
температура.

ANNOTATSIYA

Маҳаллий хом ашёлардан, яъни паррандачилик корхоналаридан чикаёткан чиқиндилар-тухум пўстлоғидан хондропротектив гидролизатларни олиш, ферментатив ва ферментсиз усул билан олинган гидролизатларни тақослаш, гидролиз реакциясини олиб бориш учун оптимал хароратни топиш. Тадқиқот объекти маҳаллий хом ашё (чиқинди) бўлган товуқчилик корхоналарида етиштириладиган тухум пўстлоғи мембранаси. Тадқиқот предмети тухум пўстлоғи мембранасидан олинган гидролизатлар.

Товуқ тухуми озиқ-овқат саноатида энг кўп ишлатиладиган маҳсулотлардан биридир. Ҳар йили дунё бўйлаб тахминан 250 000 тонна тухум пўстлоғи чиқиндилари ишлаб чиқарилади. Тухум пўстлоғи ички (қалинлиги тахминан 0,02 мм) ва ташқи (қалинлиги тахминан 0,05 мм) бўлинади. Тухум пўстлоғи мембраналарида умумий оқсилнинг тахминан 10% коллаген эканлиги аниқланган. Тухум пўстлоғи мембранасида асосан I тур коллаген, V тур коллаген ва X тур коллаген, шунингдек, гликопротеинлар, фосфопропротеинлар ва эрийдиган/эримайдиغان протеогликанлар мавжуд. X турдаги коллаген ўзаро боғланган ва

эримайдиغان оқсил бўлиб, I турдаги коллагенни ниқоблайди [1,3]. Яқинда ўтказилган протеомик таҳлил шуни кўрсатдики, тухум қобиғида 29 та оқсилни бор экан. Протеомик таҳлилларга кура тўқима ёки суюқликдаги биологик фаол оқсилларнинг минимал миқдорини аниқлаш мумкин [3]. Zhao Q. C. et al. ва бошқалар, 2019 йил тухум пўстлоғи мембраналари коллаген тузилишига эга эканлигини кўрсатди (Gly-Pro-Hyp) ва I турдаги коллагеннинг аминокислоталар таркибини ўрганишди. Тухум пўстлоғи мембранаси коллаген уч ўлчамдаги ва энг кенг тарқалган учбурчак спирал конфигурацияга эга деб тақидлашди (1-расм) [8].

1-расм. Тухум пўстлоғи тузилишининг схематик тасвири. 1) кутикула; 2) ташқи мембрана; 3) ички мембрана; 4) тешиқлар; 5) вертикал матрица қатлами; 6) ғовак (палисад) қатлами; 7) мамилла қатлами (Hincke M. T. et al.дан олинган)

Коллаген инсон танасида энг кўп учрайдиган оқсилдир. Асосан, энг катта даражада бириктирувчи тўқимада учрайди. Коллаген эритмаси маҳсулотлари, яъни гидролизатлар косметика саноати, фармацевтика саноати, тиббиёт ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилади. Ҳозирги вақтда коллаген олишнинг турли усуллари бўйича жуда кўп турли хил адабиётлар мавжуд. Глицин, пролин, оксилазин, гидроксипролин ва полипептидлар каби аминокислоталар тўпламини ўз ичига олган коллаген гидролизатлари инсон танасида сўрилиши учун кўпроқ мавжуд [9-11].

Ҳозирги вақтда коллаген гидролизатларини ишлаб чиқариш еримайдиган коллагеннинг молекулалараро боғланишларини бузишга қаратилган. Гидролизатларни олиш учун асосан кимёвий ва ферментатив усуллардан фойдаланилади. Кимёвий ишлов беришда кислоталар, тузлар ва ишқорлар ишлатилади. Ушбу кимёвий моддалар коллаген тузилишига таъсир

қилади. Аввало, улар занжирлараро ва ички водород боғларини бузади, оқсилларнинг карбоксил ва амин гуруҳлари билан ўзаро таъсир қилади ва шу билан эрувчан коллаген гидролизатларини ҳосил қилади. Коллагеннинг эришига кислоталар ва ишқорларнинг концентрацияси, таъсир қилиш муддати, шунингдек харорат таъсир қилади. Хом ашёни ферментатив усули билан ишлов берганда паст молекуляр оғирликдаги гидролизатларни олиш мумкин, улар космоцевтика ва фармацевтикада қўлланилиши мумкин. Кимёвий ва ферментатив усулларни тақослайдиган кўплаб адабиёт маълумотлари мавжуд. Статистикага кўра, ферментатив усул кимёвий усулдан яхшироқдир. Аммо препаратнинг нархи икки баравар ва хатто уч баробарга ошади. Бундан ташқари, барча ферментларни қўллаш мумкин эмас ва фақат тор специфик субстратга эга бўлган ферментларни қўллаш мумкин. Ферментатив усул учун протеолитик ферментлар қўлланилади:

пепсин, трипсин, химотрипсин, бромелин, папаин (1-жадвал) [4-8].

1-жадвал

Фермент	Протеолитик фаоллик, бирлик/г	Оптималь қиймати	рН	Оптималь ҳарорат қиймати, °С
Папаин	270	5,0-7,2		37-40
Трипсин	223	7,8-8,5		37-40
Химотрипсин	1320	7,0-8,5		37-40

Тадқиқот мақсади. Тухум пўстлоғи мембранаси таркибидаги хондропротекторлик хусусиятига эга бўлган гидролизатларни ферментатив ва фермент бўлмаган усуллар билан ажратиш, олинган гидролизатлардаги умумий оқсилларни чиқиш унумига ҳароратнинг таъсири ўрганиш ва гидролизатлардаги умумий оқсилларни биурет усулида миқдорини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Тухум пўстлоғи мембрасини ферментатив ва фермент бўлмаган усуллар ёрдамида гидролиз олиб бориш. Олинган гидролизатлар таркибидаги умумий оқсилларни биурет усулида миқдорий аниқлаш усулини қўллаш. Материаллар: Тухум пўстлоғи мембраси; 1,5% сирка кислотаси; калсий гидроксиднинг сувли эритмаси; папаин ферменти, Mindray BS-200 автоматлаштирилган биокимёвий анализатор.

Экспериментал қисм. *Объектни тайёрлаш.* Тухум пўстлоғи мембранаси механик усулда ажратиларди, оқар сув остида ювилади, 70% этил спирти билан ёғсизлантирилади, қуритилади, гомогенизаторда майдаланади ва -6 °С дан -24 °С гача бўлган ҳароратда сақланади.

Биринчи усулда 1,0048 г майдаланган тухум пўстлоғи мембранаси 30 мл 1,5% сирка кислотасида 30-90 °С ҳарорат

оралигида иситгичли магнит аралаштиргичида 1 соат давомида экстракция қилинади. Кейин 30 сония давомида 42 кГц частотада ультразвук қурилма ёрдамида ишлов берилади. Кейинги босқичда 3000 айланиш тезлигида 10 дақиқа центрифугаланади. Супернатант чўкмадан эҳтиёткорлик билан ажратилади. Гидролизат 1.0М Са(ОН)₂ эритмаси билан (рН=7.0-7.8) нейтралланади. Кейин яна , 3000 айланиш тезлигида 3 дақиқа центрифугаланади ва супернатант чўкмадан ажратилади, шу усулда 7 намуна олинади. Хар бир намуна 30-90 °С ҳарорат оралигида гидролизланади. Иккинчи усул ҳам худди биринчи усул каби олиб борилади, фақат биринчи босқичда 10 мл 0,9% NaClда эритилган 5 мкл 350 U папаин ферменти қўшилади. Гидролизатлардаги ферментдан озод қилиш учун хар бир гидролизатлар диализланади. Диализ 6 соат давомида 24 °С ҳароратда дистилланган сувга қарши диализ "Scientific research special" қопларида амалга оширилади. Диализ қопларининг ғовақлари 26 кДа ташкил қилади. Бунда биз ферментдан тозаланган гидролизатларни ажратиб оламиз.

Натижалар ва муҳокамалар. *Гидролизатлардаги оқсилларни биурет усулида миқдорий аниқлаш натижалари.*

Биринчи усул ёрдамида 30-90°C харорат оралиғида олинган гидролизатларнинг Mindray BS-200 автоматик биокимёвий анализаторда олинган натижалари (2-жадвал) ва олинган натижаларнинг графика (2-расм). Иккинчи усул ёрдамида 30-90 °C харорат оралиғида олинган фермент қўшилган 2-жадвал

гидролизатларнинг Mindray BS-200 автоматик биокимёвий анализаторда олинган натижалари (3-жадвал) ва олинган натижаларнинг графика (3-расм).

Биринчи усул билан олинган гидролизатлардаги оксиллар миқдори

Нарорат °C	30	40	50	60	70	80	90
Зичлик г/л	1.4	13.1	13.4	15.05	16.08	15.35	15.78

2-расм. Олинган биринчи намунадаги гидролизатлар зичлигининг ҳароратга нисбати Иккинчи усул билан олинган гидролизатлардаги оксиллар миқдори

3-жадвал

Нарорат °C	30	40	50	60	70	80	90
Зичлик г/л	1.4	11.1	11.1	14.3	17.86	18.65	18.28

3-расм. Олинган иккинчи намунадаги гидролизатлар зичлигининг ҳароратга нисбати.

Хулосалар. Тухум пўстлоғи мембранасини механик равишда ажратиш бироз қийинчилик туғдирди. Сирка кислотасида эрувчан оқсилларни ажратиш олишнинг иккита усули кўриб чиқилди, бунда асосан экстракцияга хароратнинг таъсири урганилди. Топилган адабиёт маълумотларига кўра, экстракция учун энг самарали фермент папаин ҳисобланади. Папаин ферментининг ишлатиш сабаби, у кислотали, нейтрал ва ишқорий муҳитда (рН 3-12) ҳам фаолдир. Шунингдек, у 50-80 °С гача бўлган кенг ҳарорат оралиғида фаоллигини юқотмайди. Олинган натижаларга асосланиб, хулоса келиш мумкинки, экстракция пайтида протеолитик фермент ёрдамида ажратиш оқсилларинг чиқиш унумини оширади. Биринчи усул билан

олинган гидролизатларимиздаги энг юқори оксил миқдори 70 °С хароратда бўлди, лекин гидролизатларнинг температурасини хар 10 °С оширганда оксил миқдори 0.3-0.73 г/л оралиғида камаймади. Ферментатив гидролиз усули ёрдамида олинган гидролизатларнинг энг юқори оксил миқдори 80 °С хароратда аниқланди. Биринчи ва иккинчи усулни солиштирсак, 60 °С дан бошлаб иккала усулда ҳам умумий оқсилларнинг миқдори ошиб борилди. Олинган натижаларга асосланиб, хулоса қилиш мумкинки, папаин тухум пўстлоғи мембранасидаги пептид боғларини гидролизлайди ва гидролиз реакциясини тезлаштиради ва шу билан маҳсулотнинг чиқиш унумини оширади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chen X. et al. Biomimetic mineralisation of eggshell membrane featuring natural nanofiber network structure for improving its osteogenic activity //Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2019. – Т. 179. – S. 299-308.
2. GARCÍA M. A. L. A. N., GONZÁLEZ A. A. Method and composition for hydrolyzing eggshell membrane : zayav. pat. 16629549 SShA. – 2020.
3. Hincke M. T. et al. The eggshell: structure, composition and mineralization //Front Biosci. – 2012. – Т. 17. – №. 1. – S. 1266-1280.
4. Jain S., Anal A. K. Optimization of extraction of functional protein hydrolysates from chicken egg shell membrane (ESM) by ultrasonic assisted extraction (UAE) and enzymatic hydrolysis //LWT-Food Science and Technology. – 2016. – Т. 69. – S. 295-302.
5. Kheirabadi E. K. et al. Optimizing the Extraction of Acid-soluble Collagen Inside the Eggshell Membrane //Food Science and Technology Research. – 2018. – Т. 24. – №. 3. – С. 385-394
6. Ma Roazita. Extraction and characterization of acetic acid-soluble collagen and papain-soluble collagen hydrolysate from poultry eggshell membrane. – 2016.
7. Santana A. et al. Biological activities of peptide concentrates obtained from hydrolysed eggshell membrane byproduct by optimisation with response surface methodology //Food & function. – 2016. – Т. 7. – №. 11. – S. 4597-4604.
8. Zhao Q. C. et al. Separation and identification of highly efficient antioxidant peptides from eggshell membrane //Antioxidants. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 495.
9. Антипова, Л.В. Коллагены: источники, свойства, применение / вторичного коллагенсодержащего сырья / И.А. Глотова // Мясные

10. Гармашов С. Ю. Выбор условий ферментативного гидролиза коллагенсодержащего сырья // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2018. – № 3 (138).
11. Глотова, И.А. Инновационные направления в использовании вторичного коллагенсодержащего сырья / И.А. Глотова // Мясные технологии. – 2010. – № 7. – С. 56–59.